

Artículo de investigación

Relación de Trastornos Musculoesqueléticos y Dolor en Cantantes Líricos en Quito, Ecuador.

Relation of Musculoskeletal Disorders and Pain in Lyric Singers in Quito, Ecuador.

Dayana Melissa Galarza Puma

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Quito, Ecuador,
dayanagalarza98@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0009-8906-5989>*

Autor de Correspondencia: Dayana Galarza, dayanagalarza98@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Galarza Puma, D. Relación de Trastornos Musculoesqueléticos y Dolor en Cantantes Líricos en Quito, Ecuador **Journal Growing Health** 2024; Vol. 1 N.2: 118-136.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) y el dolor en cantantes líricos de la Fundación Cultural Armonía en Quito, utilizando un diseño preexperimental, transversal y cuantitativo. La muestra consistió en 30 cantantes que dieron su consentimiento informado y cumplieron con los criterios de inclusión. Se consideraron variables como género, años de trayectoria y tipo de voz la cual se clasificó por: 17 mujeres (12 sopranos, 4 mezzosoprano y 1 contralto) y 13 hombres (10 tenores, 2 barítonos y 1 bajo). La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario en línea a través de Google Forms, empleando un cuestionario de autoría propia con preguntas cerradas y abiertas, además de la escala EVA para evaluar el dolor. Los resultados indicaron que las zonas corporales más afectadas fueron la zona cervical y los hombros, con un grado de dolor leve (3) según la Escala EVA.

Palabras claves: dolor; trastorno musculoesquelético (TME); tipo de voz; escala de Eva; zona corporal.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the relationship between Musculoskeletal Disorders (MSDs) and pain in lyric singers from the Fundación Cultural Armonía in Quito, using a pre-experimental, cross-sectional, and quantitative design. The sample consisted of 30 singers who gave their informed consent and met the inclusion criteria. Variables considered included gender, years of experience, and type of voice, classified as follows: 17 women (12 sopranos, 4 mezzosopranos, and 1 contralto) and 13 men (10 tenors, 2 baritones, and 1 bass). Data collection was carried out using an online questionnaire via Google Forms, employing a self-authored questionnaire with closed and open-ended questions, along with the EVA scale to assess pain. Results indicated that the most affected body areas were the cervical region and shoulders, with a mild pain level (3) according to the EVA scale.

Keywords: Pain; Musculoskeletal Disorder (MSD); voice type; EVA scale; body area.

1. Introducción

En el mundo de la música lírica, el cuerpo y la voz de los cantantes se fusionan en una herramienta de trabajo e instrumento de viento que debe ser armonioso como poderoso. La habilidad para proyectar su voz sin amplificación requiere no solo una educación musical y habilidad vocal excepcionales, sino también un dominio físico y corporal notable. Este equilibrio entre cuerpo y voz es crucial no solo para la calidad del desempeño vocal, sino también para la salud física a largo plazo del intérprete.

Los trastornos musculoesqueléticos y el dolor son problemas significativos en el ámbito laboral artístico, siendo las principales causas de discapacidad y pérdida de productividad a nivel global (1). En músicos, bailarines y actores, estas condiciones son especialmente prevalentes debido a las exigentes demandas físicas como posturas mantenidas y movimientos repetitivos durante períodos prolongados. Estudios han revelado que hasta el 87% de los intérpretes pueden experimentar dolor musculoesquelético relacionado con su práctica, afectando áreas como el cuello, hombros, espalda y manos (2).

Además, el cuerpo del cantante lírico experimenta adaptaciones fisiológicas y respiratorias específicas para la producción vocal adecuada. Sin embargo, los desequilibrios musculares pueden llevar a fatigas musculares que, con el tiempo, pueden resultar en trastornos musculoesqueléticos como tendinitis, desgarros y tensiones musculares en el cuello y la espalda.

La motivación para realizar este trabajo de investigación es ofrecer una contribución significativa a comunidades como la de fisioterapeutas, músicos y médicos, estimulando la investigación científica continua en este campo. Con objetivos de identificar nuevas estrategias de prevención y tratamiento que no solo mejoren la calidad de vida, sino también el desempeño profesional de los cantantes líricos a nivel global. Además, este artículo científico resalta los desafíos particulares que enfrentan estos intérpretes musicales, enfatizando la importancia crucial de la salud musculoesquelética, un buen patrón respiratorio y la ergonomía corporal en sus carreras. Se espera que este enfoque promueva una mayor comprensión y concienciación sobre cómo preservar y optimizar el instrumento más preciado de estos artistas: su propia voz.

2. Desarrollo

El Canto Lírico y el Cantante Lírico

El canto lírico, tuvo origen en el siglo XVII a partir de la utilización de la lira como instrumento de acompañamiento musical, este canto se distingue por varias técnicas académicas y el mismo se caracteriza por lograr la emisión de una voz armoniosa con un volumen potente y postura corporal cómoda para el cantante (3). el canto lírico requiere que el cantante posea habilidades como: la armonía vocal, conciencia corporal, técnica de respiración, técnica musical y aptitudes artísticas, todas derivadas de un talento natural y desarrolladas a través de un proceso educativo prolongado. Sin embargo, cambios en el equilibrio corporal y muscular pueden alterar estas cualidades, afectando la emisión vocal y resultando en un sonido forzado (4). Los cantantes líricos deben exhibir un vibrato marcado y un timbre distintivo para proyectar su voz sobre el sonido de una orquesta en escenarios amplios (5).

Clasificación de las Voces en el Canto Lírico

VOCES FEMENINAS	VOCES MASCULINAS
Soprano: la voz más aguda y protagonista en coros y óperas.	Tenor: la voz más aguda el equivalente masculino a la soprano.
Mezzosoprano: la voz más flexible y veloz, interpreta a los héroes de las óperas de Handel.	Barítono: la voz media entre los rangos de un tenor y un bajo, voz más habitual de las voces masculinas y tiene roles de villanos.
Contralto: la voz con gran amplitud grave es la cuerda menos común en las mujeres.	Bajo: el rango de voz mas grave en los hombres, suelen interpretar roles de padre o hombres de gran sabiduría.

Realizado por: Dayana Galarza

La Voz del Cantante Lírico

La voz en un cantante es un instrumento de viento siendo el producto de un complejo sistema de órganos perfectamente sincronizados, se da de forma voluntaria y desde un punto de vista anatómico, la voz es el producto del aparato fonador, que si bien funciona como una unidad se divide en tres partes:

- **Órganos Respiratorios:** la tráquea, los bronquios, los pulmones, el diafragma, la caja torácica, los músculos intercostales (4).
- **Órganos Fonadores:** las cuerdas vocales específicamente en el espacio que queda entre ellas la glotis (4).
- **Órganos Articuladores:** la cavidad supraglótica ayuda aumentar la resonancia, otros órganos que intervienen en este proceso es el paladar, la lengua, los labios responsables de los sonidos graves o agudos (4).

Tipos de respiración del Cantante Lírico

La respiración, aunque generalmente es automática e inconsciente, se ajusta en el canto para mejorar la intensidad y calidad de la voz. Existen tres tipos principales de respiración que los cantantes suelen usar y combinar (6):

- **Respiración torácica superior:** El aire llena la parte superior del pecho, causando que los hombros y clavículas se eleven, con una participación mínima del diafragma. Este tipo de respiración, que a menudo se observa en militares, no es ideal para el canto y puede causar tensión en la zona cervical (6).
- **Respiración intercostal:** El aire se aloja en la parte media del pecho, abriendo las costillas y permitiendo el descenso del diafragma. Aunque es común en la vida diaria, no es la más eficiente para el canto (6).
- **Respiración abdominal o diafragmática:** Utiliza la parte baja de la cavidad torácica y la parte alta de la cavidad abdominal. El diafragma desciende al máximo, permitiendo que, entre más aire en los pulmones, y es la técnica más adecuada y utilizada por los cantantes (6).

Postura del Cantante Lírico

El cantante lírico debe adoptar una postura dinámica y fluida que combine ligereza, comodidad y equilibrio, proporcionando al mismo tiempo estabilidad y solidez (7). Aunque no existe una postura específica para el canto lírico, se recomienda que los pies estén paralelos a la altura de los hombros, con uno ligeramente adelantado para mayor equilibrio. Los brazos y hombros

deben permanecer relajados, con la columna vertebral recta y la cabeza mirando hacia el público para evitar la tensión en el cuello. La pelvis, que es crucial para el equilibrio y el centro de gravedad del cuerpo, no debe estar excesivamente inclinada hacia adelante o hacia atrás, ya que estas posiciones pueden causar desequilibrio y molestias en la columna dorsal, potencialmente llevando a trastornos musculoesqueléticos (7).

Posturas forzadas y movimientos repetitivos

Las posturas forzadas en el trabajo alteran la posición natural del cuerpo, pueden provocar problemas musculoesqueléticos (TME) debido a posiciones sin confort causando, hiperextensiones, flexiones y rotaciones que sobrecargan músculos, tendones y articulaciones. En las actividades artísticas, adoptar posturas inadecuadas puede generar estrés biomecánico. Los movimientos repetitivos también causan TME, comenzando con dolor transitorio que, si no se atiende, puede agravar el problema y llevar a una reorganización muscular de nuevos gestos motores con compensaciones musculares siendo esto perjudicial para la salud del cantante (8).

Trastornos Musculoesqueléticos

Los trastornos musculoesqueléticos (TME), que afectan músculos, nervios, tendones, articulaciones y ligamentos, son comunes en profesiones que implican movimientos dinámicos, posturas forzadas, manipulación de cargas y largos períodos de trabajo, manifestándose como dolor gradual, fatiga muscular y molestias similares (9). En el caso del cantante lírico, la intensa actividad física involucrada en la interpretación de ópera y la música clásica puede aumentar el riesgo de TME y lesiones como nódulos vocales (10). Estas lesiones se pueden prevenir adaptando la técnica artística a la estructura física del cantante, considerando su fuerza, flexibilidad y capacidad respiratoria (11). Un estudio reveló que el 70% de los actores en Mar del Plata presentan TME relacionados con la actuación, principalmente contracturas musculares (47%), esguinces (37%), calambres y desgarros (13%) y tendinopatías (3%), con un 93% experimentando dolor o molestias articulares-posturales, de las cuales el 43% fueron graves, el 29% moderadas y el 19% leves (12).

Tipos de trastornos musculoesqueléticos en los cantantes líricos

- **La distonía focal** ocupacional, también conocida como "calambre ocupacional" o "parálisis profesional", se caracteriza por movimientos anormales debido a espasmos musculares y posturas incorrectas, que afectan el control voluntario y la coordinación muscular (13). Afecta a 1 de cada 100 músicos y suele manifestarse durante los ensayos, sin dolor, pero con síntomas distónicos que pueden surgir tras espasmos prolongados. Su origen se atribuye a una mala adaptación del sistema nervioso central, así como a factores genéticos y ambientales (14).
- **El síndrome cervical por tensión** causa dolor en cabeza, cuello y hombros, y puede provocar hormigueos en brazos, muñecas y manos debido a puntos gatillo miofasciales (PGM) en la zona cervical (15). Es común en consultas médicas, afectando al 48.5% de los pacientes, con el 85% de los casos relacionados con estrés y mala postura, especialmente con flexión cervical de más de 20 grados. Si el dolor dura más de tres meses, se considera cervicalgia crónica (16).
- **El síndrome del desfiladero torácico** se produce por la compresión de nervios y vasos sanguíneos entre la clavícula y la primera costilla, causando dolor, hormigueo, debilidad y malestar en los brazos. Esta condición puede empeorar con la elevación del brazo y movimientos del cuello. Factores como una postura inadecuada, respiración deficiente, y movimientos repetitivos en actividades como el canto lírico pueden contribuir al desarrollo del síndrome. La hipertonicidad del músculo escaleno anterior y una mala ubicación de la primera costilla también son factores relevantes (17).

Dolor y los Trastornos musculoesqueléticos

El dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable que puede ser agudo o crónico, y resulta de diversas causas como lesiones o inflamación (18). Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son afecciones que afectan músculos, tendones, ligamentos, y articulaciones, y suelen provocar dolor, pero también incluyen rigidez y limitación del movimiento.

Dolor: Se manifiesta como dolor óseo (profundo y sordo), muscular (punzante o quemante), o en tendones y ligamentos (localizado y asociado a movimiento) (19).

TME: Aparte del dolor, presentan problemas mecánicos y funcionales debido a factores como

posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. El tratamiento incluye manejo del dolor y corrección de la disfunción (20).

En esencia, el dolor es un síntoma que puede originarse por diversas causas, mientras que los TME son condiciones específicas que incluyen dolor y otros problemas mecánicos.

El objetivo de este estudio es determinar la relación entre el dolor y los trastornos musculoesqueléticos en los cantantes de la Fundación Cultural Armonía, identificando el tipo y grado de dolor mediante la escala EVA, relacionando el tipo de voz con la presencia de dolor a través de una encuesta no estructurada, y conociendo la zona corporal más frecuente de dolor utilizando un mapa corporal.

2. Metodología

Tipo de Estudio

El estudio fue observacional y descriptivo, ya que recolectó información sin alterar el entorno de los participantes, transversal, pues los datos se obtuvieron en un único momento. Fue cuantitativo, permitiendo el análisis estadístico de la población.

Población y Muestra

La muestra incluyó a 30 cantantes de música lírica de la Fundación Cultural Armonía en Quito, quienes aceptaron el consentimiento informado y cumplieron criterios de inclusión.

Criterios de Inclusión

Cantantes en edades de 18 a 70 años, tipos de voces según el género, más de 2 años en la fundación y trayectoria musical relevante.

Criterios de Exclusión

Se excluyeron aquellos que no aceptaron el consentimiento, cantantes con tipo de voz blanca, con traumatismos recientes o postquirúrgicos.

Fuentes Técnicas e Instrumentos

Las fuentes primarias fueron encuestas y cuestionarios aplicados en Google Forms, y las fuentes secundarias incluyeron artículos y libros relevantes. Las técnicas de recolección de datos incluyeron una encuesta con preguntas cerradas y el cuestionario “Lesiones musculoesqueléticas de espalda, columna vertebral y extremidades”. La encuesta, valorada mediante la escala analógica del dolor (Eva), y el cuestionario ayudaron a identificar factores de riesgo, zonas de dolor y su relación con el tiempo de trabajo.

3. Resultados

Gráfico 1: Género

Fuente: Encuesta en línea

Elaborado por: Dayana Galarza

En el gráfico número 1 se muestra que, de un total de 30 participantes, 17 se identificaron como mujeres y 13 como hombres.

Gráfico 2: Relación del tipo de voz y género femenino

Fuente: Encuesta en línea

Elaborado por: Dayana Galarza

En el gráfico número 2, se puede ver que el tipo de voz más común entre las mujeres es Soprano, con un 71%, seguido por Mezzo-soprano con un 24%, y Contralto con un 6%. Estos porcentajes se basan en un total de 17 respuestas de participantes femeninas.

Gráfico 3: Relación del tipo de voz y género masculino

Fuente: Encuesta en línea

Elaborado por: Dayana Galarza

En el gráfico n°3 observamos que el tipo de voz más frecuente en el género Masculino es Tenor

con 77%, seguido del 15% para los Barítono y con el 8% el Bajo, teniendo un total de 13 respuestas en participantes del género masculino.

Gráfico 4: Dolor

Fuente: Encuesta en línea

Elaborado por: Dayana Galarza

En el gráfico número 4, se muestra que el 80% de los 30 cantantes líricos reportan tener dolor, mientras que el 20% restante no presenta dolor.

Gráfico 5: Relación de la Escala de Eva y el Tipo de voz

Fuente: Encuesta en línea

Elaborado por: Dayana Galarza

En el gráfico número 8 se relaciona la escala de Eva con el tipo de voz, mostrando las siguientes distribuciones: En la categoría 1, hubo 3 tenores, 3 sopranos y 1 mezzosoprano; en la categoría 2, se reportaron 1 soprano y 1 contralto; en la categoría 3, la más frecuente, se incluyeron 4 tenores, 5 sopranos, 1 mezzosoprano, 1 bajo y 1 barítono; en la categoría 4, hubo 2 tenores, 1 barítono y 1 soprano. Las categorías 6 y 7 recibieron 1 respuesta cada una, de una soprano y un tenor, respectivamente, mientras que las categorías 8, 9 y 10 no tuvieron respuestas.

Gráfico 6: Zona del cuerpo donde aparece el dolor

Fuente: Encuesta en línea

Elaborado por: Dayana Galarza

En el gráfico número 10, se observa que la zona del cuerpo con mayor incidencia de dolor es el cuello, con un 33%, seguido por los hombros con un 30%. La columna dorsal presenta un 17% de dolor, la zona lumbar un 10%, y la cabeza un 7%. Finalmente, los antebrazos y muñecas presentan el menor porcentaje de dolor, con un 3%.

Gráfico 7: Relación entre Dolor y Diagnóstico de TME

Fuente: Encuesta en línea

Elaborado por: Dayana Galarza

En el gráfico n°13 observamos una relación entre el dolor y el diagnóstico de TME, 12 cantantes indicaron que, si tienen dolor, pero no un diagnóstico de TME, 6 dijeron que no tienen dolor y tampoco un diagnóstico de TME, mientras que 12 respondieron que si tienen dolor y si un diagnóstico TME.

5. Discusión

El objetivo principal de este estudio fue investigar la relación entre el dolor y los trastornos musculoesqueléticos (TME) en cantantes de música lírica. Para cumplir con este objetivo, es esencial examinar los factores extrínsecos e intrínsecos que influyen en estos artistas.

El dolor en diversas intensidades es un síntoma frecuente asociado a los TME. Investigaciones previas han mostrado que la presencia de dolor y TME es notable (21). Por ejemplo, un estudio reportó que el 68.7% de los cantantes experimentan dolor cervical en algún momento de su carrera (22), mientras que otro encontró que el 67.5% padecía de dolor cervical relacionado con la práctica musical (23)(35). Estos datos, junto con los resultados de este estudio, indican una alta incidencia de dolor y trastornos musculoesqueléticos en cantantes. A diferencia de investigaciones anteriores que se centraron en áreas específicas del cuerpo, este estudio examinó el cuerpo en su totalidad.

El 86% de la muestra en nuestro estudio presentó dolor musculoesquelético, de los cuales el 41% reportó que el dolor era incapacitante (24). Otro estudio encontró que el 81.6% de su población experimentó TME relacionados con la práctica musical, afectando la capacidad de práctica en un 66.4%. Estos estudios muestran consistentemente un alto porcentaje de afectación, a pesar de las diferencias en los objetivos y métodos de evaluación (25)(40). En nuestro estudio, el 80% de la población mostró dolor musculoesquelético, con la localización más común del dolor siendo el cuello (33%) y los hombros (30%). Otros estudios también han encontrado que el dolor predominante se localiza en el cuello, los hombros, los codos, la muñeca y las manos (27.5%), con la zona superior de la espalda y la extremidad superior siendo las más afectadas (47.5%) (26)(33). Además, otro estudio reportó que el dolor en el cuello era el más frecuente (72.8%) (27), y otro estudio confirma que cuello y hombros son las áreas más comunes de dolor (48%) (28)(36).

La clasificación de voces resultó ser una variable clave en este estudio, revelando que las voces más agudas experimentaron mayor dolor. Entre los hombres, los tenores fueron los más afectados 8%, mientras que, entre las mujeres, las sopranos mostraron un 10%. Se ha observado que los tenores y sopranos tienen características morfológicas, como mayor anchura y profundidad de la caja torácica, que pueden llevar a una mayor tensión en el cuello antes y después de los ejercicios vocales (29). Los cantantes con registros de voz aguda son más propensos a sufrir dolor o TME debido a movimientos repetitivos prolongados que causan microtraumatismos que superan la resistencia del tejido (30). Además, los cantantes líricos enfrentan posturas corporales fijas y movimientos repetitivos, lo que puede provocar incomodidad y fatiga, especialmente con posturas prolongadas como estar de pie, que puede resultar en dolor en los pies y fatiga muscular general (31).

Entre las limitaciones del estudio se encuentra la dificultad para encontrar información específica sobre cantantes líricos, ya que la mayoría de los estudios disponibles se centran en músicos de orquesta o artistas teatrales. Otra limitación fue la falta de un instrumento de valoración específico para cantantes líricos, ya que los datos se recopilaron a través de un cuestionario autoría propia, lo que complicó el análisis debido a la subjetividad.

A pesar de estas limitaciones, el estudio revela una alta relación de dolor musculoesquelético en cantantes líricos, coincidiendo con otros estudios sobre la relación entre el dolor y la actividad laboral en esta población. Estos hallazgos pueden servir de base para futuras investigaciones y el desarrollo de métodos de valoración y tratamiento específicos para cantantes líricos.

6. Conclusiones

Este estudio revela que, en la población de cantantes líricos de la Fundación Cultural Armonía, el dolor es un síntoma prevalente, especialmente en la región cervical, con una intensidad leve y una sensación punzante. Las sopranos y tenores, con voces agudas, experimentan los mayores porcentajes de dolor, con el cuello y los hombros como las zonas más afectadas debido a su uso intensivo durante la práctica. La prevalencia de trastornos musculoesqueléticos (TME) es del 40%, destacando un 27% de casos con contracturas cervicales y de hombros, y un 13% con cervicalgia. Adicionalmente, un 60% de los cantantes que experimentan dolor y no han buscado diagnóstico médico ni tratamiento fisioterapéutico, lo que subraya una significativa necesidad de atención médica para abordar y prevenir estos problemas en esta población específica. Esto

confirma la necesidad de una evaluación integral y un enfoque preventivo para mitigar los efectos del dolor y los TME en los cantantes líricos.

Agradezco a Dios, a mi mamá, papá y hermana por su apoyo incondicional en mis momentos de dificultad, su orientación y los momentos de felicidad que me han brindado. Su respaldo ha sido fundamental en mi desarrollo, Agradezco también a la Fundación Cultural Armonía por permitirme llevar a cabo esta investigación con sus alumnos y maestros, y a todas las personas que han formado parte de mi vida universitaria, contribuyendo a mi crecimiento personal.

Conflicto de Intereses

Yo, Dayana Galarza, declaro que: He leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health.

Confirmando que no tengo ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda influir en los resultados, interpretaciones o conclusiones presentadas en el artículo titulado " Relación de Trastornos Musculoesqueléticos y Dolor en Cantantes Líricos en Quito, Ecuador".

En caso de tener algún conflicto de interés potencial, como afiliaciones laborales, financiamiento de organizaciones comerciales o intereses personales, lo revelaré explícitamente en la sección de "Declaración de Conflicto de Intereses" del artículo.

Atestigo que todos los autores han revisado y están de acuerdo con esta declaración, y que cualquier conflicto de interés relevante ha sido divulgado.

Esta declaración de conflicto de intereses es obligatoria para todos los autores que envían artículos a Journal Growing Health. Cualquier omisión o falsificación de información puede resultar en la descalificación del artículo y otras acciones según las políticas de la revista.

Referencias Bibliográficas

1. OMS. Trastornos musculoesqueléticos [Internet]. 2021 feb 8. Available from: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>
2. Gioe A. Factores productores de dolor y/o lesiones musculoesqueléticas en los actores de teatro [Internet]. 2018. Available from: <http://redi.ufasta.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/1727>
3. García M. Canto lírico y popular [Internet]. 2012 Apr 15. Available from: <http://cantoliric.blogspot.com/2012/04/que-es-el-canto-lirico-es-la-serie-de.html>
4. Gutiérrez F. La voz en los cantantes líricos [Internet]. 2021 Jan 15. Available from: <https://revistas.ucm.es/index.php/RLOG/article/view/68386>
5. Gutiérrez F. La voz en los cantantes líricos [Internet]. 2021 Jan 15. Available from: <https://revistas.ucm.es/index.php/RLOG/article/view/68386>
6. Lartategui JD. Respiración para cantantes [Internet]. 2022 Jan 25. Available from: <https://www.fisioterapia-online.com/articulos/respiracion-para-cantantes>
7. Villagar I. Postura para cantar en vivo [Internet]. 2018. Available from: <https://www.labrujuladelcanto.com/2021/08/postura-para-cantar-en-vivo-cantantes.html#:~:text=La%20postura>
8. Sagrario. Protocolos de vigilancia sanitaria específica: Posturas forzadas. Madrid: NORSALUD; 2001.
9. Cabrelles MS. La educación musical y su evolución histórica desde comienzos del siglo XX [Internet]. 2020 Jul 3. Available from: <http://www.aspren.org/movimientos-repetidos-en-el-ambito-laboral/#:~:text=La%20mayor%20parte%20de%20los,condiciones%20de%20trabajo%20demasiado%20exigentes>
10. Velázquez A. El artista sin dolor. En: Velázquez A, editor. El artista sin dolor. Barcelona: Redbook Ediciones; 2020.
11. Perez GI. Estudio de los trastornos musculoesqueléticos más comunes en músicos de orquesta [Internet]. 2019 Apr 27. Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/326228409.pdf>
12. Almonacid. Trastornos musculoesqueléticos en músicos profesionales: revisión bibliográfica [Internet]. 2013 Feb. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2013000100009
13. Canseco. Trastornos musculoesqueléticos en músicos profesionales: revisión bibliográfica [Internet]. 2013 Feb 26. Available from: <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3574/1/ARTICULO%20ERGONOMIA%20ALEJANDRA%20CAILLAGUA.pdf>

14. Aquino H. El método Feldenkrais como estrategia para paliar trastornos “profesionales” [Internet]. 2016 Apr. Available from: <http://dx.doi.org/10.14572/nuances.v27i1.4394>
15. Canseco. Trastornos musculoesqueléticos en músicos profesionales: revisión bibliográfica [Internet]. 2013 Feb 26. Available from: <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3574/1/ARTICULO%20ERGONOMIA%20.ALEJANDRA%20CAILLAGUA.pdf>
16. Capó. Síndrome de dolor miofascial cervical. Revisión narrativa [Internet]. 2015 Feb 12. Available from: <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3574/1/ARTICULO%20ERGONOMIA%20.ALEJANDRA%20CAILLAGUA.pdf>
17. Alarcón PG. Síndrome del desfiladero torácico y fisioterapia [Internet]. 2017 Jul 7. Available from: <https://www.carmasalud.com/post/2017/07/07/s%C3%ADndrome-del-desfiladero-tor%C3%A1cico-y-fisioterapia>
18. Available from: <http://elmodernoprometeo.blogspot.com/2012/01/zonas-corporales-y-tipos-de-movimientos.html>
19. Puebla. Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S. [Internet]. 2015. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006
20. Gómez M, et al. Ergonomía. Historia y ámbitos de aplicación. En: Fisioterapia [Internet]. 2002. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S021156380173012X>
21. ASPREN. Movimientos repetidos en el ámbito laboral [Internet]. 2018 Sep 8. Available from: <http://www.aspren.org/movimientos-repetidos-en-el-ambilaboral/#:~:text=La%20mayor%20parte%20de%20los,condiciones%20de%20trabajo%20demasiado%20exigentes>
22. Caillagua A. Relación entre postura en puesto de trabajo y los trastornos músculo esqueléticos en conductores del transporte público interprovincial [Internet]. 2019 Sep. Available from: <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3574/1/ARTICULO%20ERGONOMIA%20.ALEJANDRA%20CAILLAGUA.pdf>
23. Mesanza AL. Repositorio UPNA [Internet]. 2014 Jun 30. Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/33746362.pdf>
24. OIT. [Internet]. 2013 Apr 26. Available from: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_211645/lang--es/index.htm

25. Fernández MG. Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid [Internet]. 2007. Available from: <file:///G:/Art%20C3%ADculos%20Tesis/09%20-%20Estudio%20de%20la%20proporcionalidad%20corporal%20en%20cantantes%20de%20C3%B3pera.pdf>
26. Equipo editorial, Etecé. Voz [Internet]. 2018 Oct 17. Available from: <https://www.espaicoriveu.com/la-voz-como-instrumento>
27. Ceballos. Conozca las características de un cantante lírico [Internet]. 2020 Mar 13. Available from: <https://zoraidaceballosdemarino.news.blog/2020/03/13/conozca-las-caracteristicas-de-un-cantante-lirico/>
28. Cabrelles MS. La educación musical y su evolución histórica desde comienzos del siglo XX [Internet]. 2020 Jul 3. Available from: <http://www.aspren.org/movimientos-repetidos-en-el-ambito-laboral/#:~:text=La%20mayor%20parte%20de%20los,condiciones%20de%20trabajo%20demasiado%20exigentes>
29. Prometeo. Zonas corporales y tipos de movimientos musculares [Internet]. 2012 Jan
30. Roa H. Pedagogía de la propiocepción corporal en el cantante. Un estudio exploratorio en estudiantes universitarios [Internet]. 2020 Apr 6. Available from: <https://www.redalyc.org/journal/1002/100266325003/html/>
31. Ortiz E. Factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos crónicos laborales [Internet]. 2013. Available from: <https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134f.pdf>
32. Caillagua A. Relación entre postura en puesto de trabajo y los trastornos músculo esqueléticos en conductores del transporte público interprovincial [Internet]. 2019 Sep. Available from: <https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/3574/1/ARTICULO%20ERGONOMIA%20ALEJANDRA%20CAILLAGUA.pdf>
33. Caro M. Los tipos de voz en la ópera [Internet]. 2015 Jun 12. Available from: <https://redmusicamaestro.com/los-tipos-de-voz-en-la-opera/>
34. Espai Coriveu. La voz como instrumento [Internet]. 2021. Available from: <https://www.espaicoriveu.com/la-voz-como-instrumento/>
35. Fernández. Knowsquare [Internet]. 2016. Available from: <http://www.knowsquare.es/o2/item/el-tiempo-ensayo>
36. González DJ. La postura humana y su reeducación [Internet]. 2016 Dec 15. Available from: <http://www.sld.cu/sitios/revrehabilitacion/>
37. Pueyo. La postura correcta en los músicos [Internet]. 2014 Dec 23. Available from:

<http://granpausa.com/2014/12/23/la-postura-correcta-en-los-musicos/>

38. Vila J. La voz y el canto [Internet]. 2013 Nov 28. Available from: http://www.espaiveu.com/web/equip/vila/vila_5.pdf
39. UGT-Canarias. [Internet]. 2017 Mar. Available from: <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd49/lesiones.pdf>
40. Puebla. Tipos de dolor y escala terapéutica de la O.M.S. [Internet]. 2015. Available from: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-48352005000300006
41. Gemmapedros. Clasificación de las voces humanas [Internet]. 2020 May. Available from: <https://www.gemmapedros.com/2020/05/clasificacion-de-las-vozes-humanas/>
42. Fernández Gutiérrez IA. La voz en los cantantes líricos. Protocolo para su valoración clínica y acústica. Rev Investig Logop. 2020;2-3.
43. Perez GI. Estudio de los trastornos musculoesqueléticos más comunes en músicos de orquesta [Internet]. 2019 Apr 27. Available from: <https://core.ac.uk/download/pdf/326228409.pdf>
44. Plata. Consejos para músicos [Internet]. 2016. Available from: <https://lacarnemagazine.com/consejos-artistas-sobre-ensayos-importancia/>
45. Tortora G. Fundamentos de anatomía y fisiología. Editorial Médica Panamericana; 2008.